

СЪЗДАВАНЕ НА МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ С PHP ЗА ЗАЩИТА НА ТЕКСТОВИ ДАННИ В REMIX OS

ИЛХАН ИБРЯМ

CREATING MOBILE APPLICATIONS WITH PHP FOR TEXT DATA PROTECTION IN REMIX OS

ILHAN IBRYAM

Abstract: *Entering the market and hence everyday life, mobile applications have become the subject of all sorts of cyber attacks. The aim of these attacks is the access to personal data, bank accounts, transactions, etc. All of them can be referred to as a type of text data. The present report provides an algorithm for data protection in Remix OS. This algorithm encrypts and decrypts text data with a randomly generated key, but further researches in addition might offer options for a specific encrypting key.*

Keywords: *data protection, encrypting/decrypting key, mobile application.*

Изследванията и дейностите са финансирани по проект № РД-08-144/08.02.2016 г. от параграф "Научни изследвания" на Шуменския университет.

Защитата на данните е една от важните характеристики на всяка комуникационна система. Съвременните изисквания за по-висока сигурност налагат все по-високи критерии по отношение на квалификацията на персонала, който е ангажиран с разработването на съответния софтуер за защитата на данните, независимо от техният тип. Поради този факт в последните години в образователната система на Република България все по-често в часовете по информатика и информационни технологии се набляга на дисциплини като „Защита на информацията“, „Криптография“ и т.н.. Криптографията е дисциплина, занимаваща се с разработката на сигурни

криптографски алгоритми, кодове и протоколи, както и на ефективни режими и средства за тяхната реализация [1]. Тези алгоритми могат да се реализират по различен начин като се използва произволно генериран секретен ключ или той се образува по предварително зададена математическа формула или функция.

В настоящия доклад разглеждаме операционна система Remix OS като среда за създаване на мобилно приложение с помощта на PHP за защита на текстови данни. Тя е разработена от компанията Jide Corporation LTD на база Android-x86 OS. В началото на 2016 година е разработена алфа версия на операционната система, а по-късно през месец март и бета версия. Тя може да се инсталира както на твърдия диск (HDD) на персонален компютър, така и на преносима външна памет (USB flash drive) при условие, че е налице 8 GB свободно дисково пространство. Инсталационният файл е около 2,6 GB [2]. Инсталацията протича в рамките на 15-30 мин. (фиг.1. а) б) и в)) , след което потребителят може да избира сам с коя операционна система да работи – Windows или Remix OS. Тя може да поддържа работата както с Windows 7, така и с по-горните версии. Деинсталацията на операционната система става също относително лесно и бързо.

а)

б)

в)

Фиг.1. Инсталация на операционна система Remix

Езикът, който сме използвали при създаването на приложението за защитата на текстовите данни е PHP (Hypertext Preprocessor). Това е скриптов език от високо ниво от рода на C, Perl и Java. В повечето случаи се комбинира с HTML. Скрипът на PHP може да бъде

създаден от всеки текстов редактор, достатъчно е, когато се записва името на файла, то да е с разширение .php.

Предимства на езика са:

- работи на множество операционни системи /Unix, Linux, Windows, Mac OS X/ и web сървъри като Apache, ISS ;
- лесен и ефективен за разработване ;
- изпълнява бързо код ;
- безплатен;
- може да бъде лесно модифициран и адаптиран към нуждите на прилагащата го организация ;
- създаден за разработката на web приложения ;
- широко разпространен в световната мрежа ;
- По аналогия с Perl към стандартните класове на PHP могат да бъдат писани и много допълнителни модули ;
- PHP поддържа следните системи за управление на бази от данни: IBM DB2 - formix - Ingres, Microsoft SQL Server (MS SQL), mSQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL, Sybase;
- PHP поддържа и ODBC (Свързаност на отворени бази данни).

PHP предлага възможност на операционните системи за поддържане на повече от един вид криптиране:

1. **CRYPT_STD_DES** - Стандартно криптиране базирано на DES със двузнаков salt .
2. **CRYPT_EXT_DES** - Разширено криптиране базирано на DES със девет знаков salt .
3. **CRYPT_MD5** - MD5 криптиране със дванадесет знаков salt започващ с \$1\$.
4. **CRYPT_BLOWFISH** - Blowfish криптиране със шестнадесет знаков salt започващ с \$2\$ или \$2a\$

DES - (Data Encryption Standard) е симетричен алгоритъм за криптиране, в който един и същ ключ се използва както за шифриране, така и за дешифриране на текста. Този алгоритъм е разработен от фирмата IBM.

MD5 - извлечение на съобщение - (*Message Digest 5*) е хеш-функция. Резултатът на функцията е 128-битови извлечения. Една степен по-бърза от шифриращите блокове алгоритми. Изразява се като шестнадесетично число, 32 цифри.

BLOWFISH е алгоритъм за криптиране, проектиран през 1993 г. от Bruce Schneier.

Направен е анализ на текущото състояние на мобилните и web-базирани системи за криптиране на информацията. Резултатът от анализа на някои от предлаганите програми в периода 30.03.2016 – 30.08.2016 г. е поместен в таблица 1.

Таблица 1. Софтуер за защита на текстови данни

Платен софтуер		Безплатен софтуер	
	стойност		стойност
Encrypt Text Pro	1,50 лв.	Encrypt Text Free	0,00 лв.
Encryptor	1,50 лв.	Crypt Text Messages	0,00 лв.
doKrypt-Encrypt	1,50 лв.	X-Crypt for text messages	0,00 лв.
Encrypt Now	1,50 лв.	Codig Encrypt	0,00 лв.
EncrMSG-Message Encrypter	2,33 лв.	Encrypt text with CryptMax	0,00 лв.
X-Crypt PRO	2,64 лв.	Encrypt Decrypt Secure Locker	0,00 лв.
I Encrypt	3,84 лв.	Text Encrypt&Decrypt w/Pass	0,00 лв.
WiSeSMS	6,42 лв.	Encrypt It	0,00 лв.
qCypher и др.	7,38 лв.	Secret Message и др.	0,00 лв.

Web сървър за Android OS са:

- Palapa Web Server: PHP, MySQL, FTP
- Ulti Server :PHP, MySQL, FTP

- KSWEB: server + PHP +MySQL и др.

Проучен е принципът на работа на самосвиващи псевдослучайни генератори на битови последователности чрез преместващи регистри с обратна връзка. С използване на минималния полином

$$(1) \quad P(x) = x^{98} + x^7 + x^4 + x^3 + x + 1$$

е извършено софтуерно моделиране на модифицирания самосвиващ генератор изпълнен с линеен преместващ регистър с обратна връзка [3]. Статистическите тестове на новият алгоритъм са преминали успешно.

Разработеното мобилно приложение има удобен за ползване и опростен интерфейс. Състои се от два бутона, създадени с помощта на PHP и HTML. След като се избере желаният от потребителя текстов файл за криптиране (фиг. 2) се генерира уникален ключ, използван за криптиране и декриптиране на файла. Файлът се преобразува в двоичен вид и се прочита бит по бит. След това се извършва самото криптиране като върху всеки прочетен бит от файла и от ключа се приложи побитова операция „изключващо или”.

фиг.2. Избор на текстов файл за криптиране

Примерен текст за криптиране: *„Cryptography prior to the modern age was effectively synonymous with encryption, the conversion of information from a readable state to apparent nonsense. The originator of an encrypted message (Alice) shared the decoding technique needed to recover the original information only with intended recipients (Bob), thereby precluding unwanted persons (Eve) from doing the same. The cryptography literature often uses Alice ("A") for the sender, Bob ("B") for the intended recipient, and Eve ("eavesdropper") for the adversary.[5] Since the development of rotor cipher machines in World War I and the advent of computers in World War II, the methods used to carry out cryptology have become increasingly complex and its application more widespread.”* [4].

Резултатът от криптирането е текстов файл със съдържание, започващо с:

```
00101111/10001111/1111100/0000010/1100001/10011111/11101
00/1010100/0110110/1110100/0100011/11001111/010111/0110
010/1111100/0010001/0111001/1000100/1110111/0000111/110
0010/010011/0111000/1100010/0000001/110010/0011100/010
0100/1110110/1110100/0101001/1000111/101011/0001010/11
00110/1110010/0101111/0110110/0100111
```

На следващата таблица 2 а) и б) са показани в табличен вид броя на символите в текстовия файл преди криптирането и броя на новополучилите се символи в криптирания файл.

Таблица 2.а) Брой символи в първоначалното съдържание на текстовия файл

C=1	r=51	y=16	p=23	t=47	o=53	g=11	a=36	h=24	=110	i=38	e=85	m=15	d=29
n=48	w=5	s=26	f=14	c=23	v=10	l=15	u=9	,=5	b=5	.=4	T=2	(=6	A=3
)=6	q=1	B=3	E=2	"=6	[=1	5=1] =1	S=1	W=4	l=3	x=1		

б) Брой символи в текстовия файл, след криптирането

□=9	G=9	=4	=13	a=7	O=6	t=4	T=6	6=1 1	#=7	g=6	2=11	□=4	9=9	D=5
;=3	p=1 8	b=5	□=7	8=8	□=1 1	□=8	\$=8	v=7)=8	+4	◆=7	f=5	r=3	'=4
0=17	y=6	J=5	X=3	□=5	N=4	F=5	(=6	@=12	Q=4	□=1 0	d=4	`=11	L=5	k=1
7=4	◆=x =1	◆=6	U=4	=8	!=11	<=8	□=1 3	x=5	'=12	◆=4	Z=2	R=1	3=5	◆#/ =1
e=4	=10	\=4	□=6	,=4	^=6	W=4	.=5	5=6	/=9	□=3	q=3	□=7	A=4	w=7
%=7	m=7	>=8	=7	_6	"=3	[=5	◆1 =1	:1 0	S=6	A=1	P=9]6	□=2	B=4
◆FO P=1	*=6	◆◆a □=1	4=9	È=1	l=2	u=5	M=8	s=2	□=6	l=3	C=1	◆=5	□=1	◆r %=1
h=5	o=3	J=4	◆◆ Z=1	&=6	E=2	◆□ =1	1=5	?=2	=7	n=8	c=4	◆□L '=1]3	i=2
◆"P =1	◆+= 2	V=2	H=7	◆□ p=1	◆p~ =1	□=2	Y=2	K=3	◆□ @1 =1	◆A =1	◆□8 □=1	~2	◆□ =1	◆Z= 1
◆C+ =1	◆□ A=1													

Генерирането на криптографските ключове се реализира по определена схема за всеки алгоритъм, като се спазват изискванията на съответните стандарти.

В заключение - предложеното мобилно приложение се характеризира с висока криптоустойчивост към известните до момента статистически криптоатаки. С тези си свойства приложението може да бъде конкурентоспособно с предлаганите до момента софтуерни продукти на пазара.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Антонов, П., С. Малчев.** Криптография в компютърните комуникации – Варна, 2000.
2. **Remix OS for PC** [website], Jide Corporation LTD, <http://www.jide.com/remixos-for-pc> [visited 01.10.2016].
3. **Стоянов, Б.,** Изследване на свойствата на самосвиващия псевдослучаен генератор на Кансо чрез NIST test suite, Науч. съобщ. на СУБ кл. Добрич, т. 9 (2007 г.) Уеб-базирана версия, Технически науки, 2007, с. 7-10.
4. **Cryptography.** Wikipedia: The Free Encyclopedia. Wikimedia Foundation, Inc. [website], <https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptography> [visited 01.11.2016].